

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHLARINING IJODIY QOBILIYATLARINI BADIY ADABIYOTLAR ASOSIDA SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI

Xolyigitova Baxor Kimsanboyevna

Guliston davlat universiteti, 120100.

Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahri

Email:holjigitovaubkb@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7638107>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy adabiyotga asoslangan ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishning mazmuni va mohiyati, kitoblarning bolaning ichki imkoniyatlarini yuzaga chiqarishdagi ro'li e'tirof etilgan. O'qituvchilar o'quv faoliyatida yosh maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish bo'yicha uslubiy tavsiyalardan foydalanishlari mumkin. O'quvchi dunyoqarashini kengaytirish, qalbining tub-tubiga kirib borish, ongini rivojlantirish va orzulari sari harakat qilishda kitob va badiiy adabiyotning o'rni beqiyos. Bugungi kunda dunyoda kichik maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishni uslubiy takomillashtirish, kitob o'qishni kuchaytirish, o'quvchilarning ijodiy faolligi rivojlantirish, ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish alohida ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: tasavvur, ijodkorlik, qiziqish, yaratuvchanlik, ijodiy qobiliyat, ichki imkoniyatlar.

Abstract. This article recognizes the content and essence of the formation of creative abilities of Primary School students based on fiction, the role of books in bringing to the surface the internal capabilities of the child. Teachers can use methodological recommendations for the formation of creative abilities of young schoolchildren in educational activities. The role of books and fiction in expanding the reader's worldview, penetrating into the depths of his soul, developing his consciousness and moving towards his dreams is incomparable. Today, of particular importance in the world is the methodological improvement of the formation of the creative abilities of younger schoolchildren, the strengthening of reading books, the development of creative activity of students, the conduct of research work on the realization of their internal capabilities.

Keywords: imagination, creativity, curiosity, creativity, creative abilities, internal capabilities.

Аннотация. В данной статье признается содержание и сущность формирования творческих способностей младших школьников на основе художественной литературы, роль книг в раскрытии внутренних

возможностей ребенка. Педагоги могут использовать методические рекомендации по формированию творческих способностей младших школьников в учебной деятельности. Роль книги и художественной литературы в расширении кругозора читателя, проникновении в глубины его души, развитии его сознания и движении к своей мечте неоценима. Сегодня в мире особое значение имеет проведение научно-исследовательской работы по методическому совершенствованию формирования творческих способностей младших школьников, усилению чтения книг, развитию творческой активности учащихся, реализации их внутреннего потенциала.

Ключевые слова: воображение, креативность, любопытство, креативность, творческие способности, внутренние возможности.

Yuksak saviyada bilim berish, o'quvchining ichki inkoniyatlarini yuzaga chiqarish, yurtimizni dunyoga tanita oladigan yoshlarni tarbiyalash o'qituvchining muhim vazifasidir. Bugungi kunda bu jamiyat rivojining asosiy ustunlaridan biri hisoblanadi. Bu borada bizdan oldingi olim-u fozillar, bugungi kun olimlari, yozuvchilari ham qayta-qayta fikr va tavsiyalarini bildirmoqdalar. Prezidentimizning 2017-yil 13-sentabrdagi kitobxonlik madaniyatini yanada rivojlantirish borasidagi qarori bejizga emas, chunki kitob inson kamolotining mahsuli, uni o'qigan jajji kitobxon yaxshi fazilatlar va yomon illatlarning farqini, asar qahramonlarining ichki kechinmalarini tushunadi, yozma og'zaki nutqi rivojlanadi.,Lug'at boyligi kengayadi. Kitobga mehr qo'ya olgan o'quvchi barcha fanlarni yaxshi o'zlashtira oladi. Kitob mutolaasi o'quvchilar ma'naviyatini shakllantiradigan omildir. Har bir xalqning qanday ekanligini uning ma'naviyatidan bilib olish mumkin. Millat ma'naviyatining to'g'ri shakllanishi ta'lim-tarbiya jarayonining to'g'ri yo'lga qo'yilishi bilan bog'liqdir. O'sib borayotgan yosh avlodni kitobsevar qilib tarbiyalash ertangi kunimiz kelajagi uchun muhimdir.

Tadqiqot maqsadi: Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini badiiy adabiyotlar asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirishni ta'lim jarayonida qo'llash asosida tegishli ilmiy xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot ob'ekti va qo'llanilgan metodlar

Tadqiqotning ob'ekti sifatida badiiy adabiyotlar, boshlang'ich sinf o'quvchilari yoshiga mos keluvchi manbalar, asosan, ijodkorlikni shakllantiruvchi asarlar tanlab olindi. Tadqiqot mavzusini yoritishda tasniflash, tasniflash, tarixiy-qiyosiy, kontekstual, kompleksva funkSIONALTAXLIL usullaridan foydalanilgan.

Olingan natijalar va ularning tahlili

Tadqiqotchi olimlar ijodkorlik, ijod haqida shunday ta'rif berishadi: Ijod-murakkab ruhiy, aqliy jarayonki, u insonning xarakteri, qiziqishlari va qobiliyati bilan chambarchas bog'liq. Ana shu tasavvur va hayolotlar zamirida yangi aqliy mahsulot vujudga keladi. Ijodkorlik mahsulotlari nafaqat moddiy mahsulotlar, balki yangi fikrlar, g'oyalar, yechimlardir. Ijodkorlik-bu san'atda, adabiyotda, yangilik yaratish, kashfiyotlar yaratish demak. Ijodkorlikning ilk belgilari esa bolalarda o'yinda, mehnatda, o'qishda faollik, o'ziga xoslik, mustaqil fikr va tasavvurning mavjudligi orqali namoyon bo'ladi. O'z navbatida bolalardagi bu ijodiy qobiliyatni rivojlantirish, yuzaga chiqarish uchun o'qituvchidan ziyraklikni, dars jarayonini to'g'ri tashkil etishni talab qiladi. Chunki ijodiy faoliyat bolaning shaxsiyatini rivojlantiradi. Unda ahloqiy, ruhiy va estetik jihatlarni rivojlanishiga ham yordam beradi. Bu jarayonda bolalarning qiziqishlarini hisobga olgan holda ko'rgazmali vositalar, adabiyotlar to'g'ri tanlanishi zarur. Mashg'ulotlar mobaynida har bir bolaning qiziqishlari: rasm chizish, qo'shiq aytish, xatto bir ikki satr she'r mashq qilishga intiluvchanlarini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Ularning bu boradagi qiziqishlarini to'g'ri yo'naltirish, rag'batlantirib borish bolalarni iymanib-tortinishdan holi qiladi. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish jarayoni ham bevosita bolalarni qo'shimcha va mavzuga doir adabiyotlarni o'qishga qiziqtirishdan boshlanadi. Bolalar bu davrda fikr va tushunchalarini amaliyotda mashq qila boshlashadi. Olimlarning fikricha bolalar yetti yoshdan o'n uch yoshga qadar voqelikdagi zohir bo'lib turgan, barchani hamda o'zini qamrab olgan atrof-muhitini yanada yaxshiroq o'rganishga qiziqadi. U bu yoshda qissalarni bir-biridan, misol uchun, voqelikka asoslangan to'g'ri qissadan to'qimasini, yaxshisidan yomonini ajrata boshlaydi. Bolalar o'qib o'rganish jarayonida o'z aql-zakovatlarini yanada mustahkamlab boradi. Qahramonlarga taqlid, o'ziga yoqqanlarini yodda saqlashga intilishlar bolaning ijodiy qobiliyati shakllanib borayotganidan dalolat beradi.

Bolalarga o'qish uchun kitoblarni tavsiya qilishda albatta bolalar psixologiyasini hisobga olish zarur. Zotan, hikoya ularning ruhiy olamiga shikast yetkazmasligi, murg'ak qalblarini behuda, yolg'on makr-xiylalar bilan to'dirmasligi kerak. Tanlangan adabiyotlar bolaga zavq-shavq ulashish barobarida ularni ham yaratuvchanlikka, ezguliklar yo'lida shijoatga undashi kerak. Shu boisdan ham ayrim rivojlangan mamlakatlardagi nashriyotlar qoshida pedagog va psixologlardan iborat mahsus kengashlar faoliyat

yuritishadi. Ular bolalar uchun chop etiladigan kitoblarni pedagogik va psixologik jihatdan taxlil etishgach, maqbullari chop etishga ruxsat berishadi.

Bizda ham so'nggi paytlarda ushbu masala yuzasidan taxlil etish, jiddiy mushoxada yuritib ko'rishga undaydigan jihatlar mavjud. Masalan, boshlang'ich sinflarimizning O'qish kitoblaridagi she'r va hikoyalarni ayrimlarini ifoda, mazmun jihatidan bolalar tushunadigan sodda, qisqaroq satrlarda bayon etilishi shular jumlasiga kiradi.

Yana bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish xususida to'xtalar ekanmiz, men bir muhim masalaga e'tiborni qaratish zarur deb hisoblayman. Bola rasm chizishga, qo'shiq aytib, raqs tushishga qiziqsa undagi bu intilish va qobiliyatni eng avvalo, ota-onalar payqashadi. Kamdan kam hollarda ota-ona tomonidan bu qobiliyat rag'batlantirilib, to'g'ri yo'nalish beriladi. Aksariyat ota-onalar esa "rasm chizib, bola chaqa boqolmaysan, rasm chizish muhim kasb emas" deya istak va intilishlarni so'ndiradilar. Maktabda bolalarning ijodiy qobiliyatlarini darslar mobaynida yuksaltirish uchun sarflanadigan vaqt ham chegaralangan. Oilada esa vaqt va imkoniyat darajasi katta. Shuning uchun bolalar ijodiy qobiliyatini rivojlanishini o'rganish, ushbu jarayonning amalga oshiriladigan sharoitlarni, ya'ni rivojlanayotgan muhitini aniqlash talab etiladi. Tabiiyki, bu masala o'qituvchi va ota-ona hamkorligida amalga oshiriladi.

Ko'pgina qishloq maktablarida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim hisoblangan musiqa, tasviriy san'at, mehnat ta'limi darslariga shunchaki, asosiy bo'lmagan fan sifatida qaraladi. Bilamizki, bu fanlar o'quvchilarning ijodkorlik va qobiliyatlari mahsulini ochiq oydin yuzaga chiqarib berishda mug'im sanaladi.

Faylasuflar ijodkorlikni materiyaning rivojlanishi, uning yangi qirralari shakllanishi, paydo bo'lishi bilan birga ijodning juda ko'p shakllari o'zgarishi uchun zarur shart sifatida belgilaydilar. Pedagogikada esa "ijodkorlik inson faoliyati va mustaqil faoliyatning eng yuqori shakli" deb belgilaydi. Vaholanki, ijodkorlik uning ijtimoiy ahamiyati va o'ziga xosligi (yangiligi) bilan baholanadi. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish jarayonida badiiy adabiyotlar ta'lim vositasi sifatida muhim o'rin tutadi. Davr shart-sharoitlariga mos ravishda bolalarning qiziqishlari ham o'zgarib boradi. Shu bois o'qituvchilar qiziqish sohasini nazarda tutib, mavzuga mos adabiyotlarni tanlashlari kerak. Chunki bolalarning hammasi ham bir xil qiziqish va tafakkur doirasiga ega emas. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, qiziqishlariga mos bo'lmagan asarlar bolaning o'qish ishtiyoqini susaytirishi mumkin. Tanlangan adabiyotlar mana shunga muvofiq tarzda bo'lishi kerak.

Xulosa

1. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish jarayonida badiiy adabiyotlar ta'lim vositasi sifatida muhim o'rin tutadi.
2. O'qituvchilar qiziqish sohasini nazarda tutib adabiyotlarni tanlashlari kerak.
3. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qiziqishlarini to'g'ri yo'naltirish, rag'batlantirib borish bolalarni iymanib-tortinishdan holi qiladi.
4. Mashg'ulotlar mobaynida har bir bolaning qiziqishlari: rasm chizish, qo'shiq aytish, xatto bir ikki satr she'r mashq qilishga intiluvchanlarini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.: O'zbekiston, 2019. - 46 b.
2. O'zbekistan Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.O'RQ-637.-T.: 2020.
3. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Barkamol avlod orzusi. –T.: O'zbekiston, 1998.- 31-61 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida"gi 140-sonli qarori. –T.: 2017-yil 15-mart.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 187-sonli qarori. 1-ilova. –T.: 2017-yil 6-aprel.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida /Rasmiy nashr / O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – T.: Adolat, 2018. 35-b.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M ning "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712 sonli farmoni. 1-ilova. –T.: 2019-yil 29-aprel.7-11 b.
8. Aziz Qayumov. —Alisher Navoiy, —Ajoyib kishilar hayoti -Toshkent, 1991. 56-59-betlar.
9. Bolalarning ijodiy tasavvurlarini rivojlantirish bo'yicha taqdimot. Toshkent 2019. 44-47-betlar.
10. <http://bs.yandex.ru/count/> Lenskiy V.V. Texnologii mishleniya.
11. <http://erkatoy.uz>
12. <http://ziyonet.uz>
13. <http://kutubxonachi.uz>

14. <http://uzedu.uz>
15. <http://xabar.uz>
16. © serviceproekt.ru

